

Smart solutions and educational programs for anti-fragility and inclusivity

AREA 2 OF INTERVENTION

Economy, Industries and Culture
for Active Seniors.

This area aims to foster the development or consolidation
of supply chains (production, care, service provision) oriented
to the needs of the active elderly population.

Smart solutions and educational programs for anti-fragility and inclusivity

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

TITLE:

Institutional readiness as engine of
social change in aging.

A comparison among Inner areas.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Theoretical Framework

In the 'places that don't matter' (Rodriguez-Pose, 2017) or 'places left behind' (Fuguitt, 1971), the 'citizens by default' (Bagnasco, 2010) perceive an absence of future due to the inequality of citizenship goods and the low endowment of collective public goods for competitiveness (Crouch et al., 2001; ib., 2004), they experience a civic divide (Cersosimo, Nisticò, 2013).

The need for place-based policies.

The need for these places to be inhabited by informed human capital.

The centrality of non-institutional factors.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NATIONAL STRATEGY FOR INNER AREAS - SNAI

Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI

The National Strategy for Inner Areas (SNAI) (2014-2020 and 2021-2027) is a territorial policy aimed at improving the quality of services to citizens and economic opportunities in inland territories and those at risk of marginalisation, contemplated in Italy for the first time in 2014.

“Inner” areas are those characterized by a **significant distance from the main centers of service offering**, in particular those related to:

- social-health services
- Secondary education
- mobility

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Context

The **National Recovery and Resilience Plan** (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, PNRR) is part of the **Next Generation EU (NGEU)** programme, namely the € 750 billion package – of which about half is in the form of grants – that the European Union negotiated in response to the pandemic crisis.

The main component of the NGEU programme is the Recovery and Resilience Facility (RRF), which has a duration of six years – from 2021 to 2026 – and a total size of € 672.5 billion – of which € 312.5 billion is in the form of grants, and the remaining € 360 billion is in the form of low-interest loans.

The Recovery and Resilience Plan presented by Italy envisages investments and a consistent reform package, with **€ 191.5 billion** in resources being allocated through **the Recovery and Resilience Facility** and **€ 30.6 billion** being funded through the **Complementary Fund** established by [Italian Decree-Law No. 59 of 6 May 2021](#), based on the multi-year budget variance approved by the [Italian Council of Ministers on 15 April](#).

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Our focus

M5C2-1.1 entitled 'Support to vulnerable persons and prevention of institutionalisation of the dependent older people

This measure has 4 sub-measures. The sub-measure that absorbs the most resources is the one dedicated to the de-institutionalisation of the elderly (EUR 307.3 million).

Services due:

- Primary care services delivered through multi-professional teams;
- Single point of access;
- Home care services;
- Outpatient specialist services for high prevalence diseases;
- Nursing services;
- Integrated booking system;
- Integration with social services;
- Community participation and enhancement of co-production;
- Link with the community hub house;
- Medical presence for the hub CoC: H24, 7/7 days; for the CoC spoke: H12, 6/7 days;
- Nursing presence for the hub CoC: H12, 7/7 days (strongly recommended H24, 7/7 days);

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Research question

What are the 'resources of places' able of supporting changes towards welfare about older people in inner areas?

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Method

In a first step, a database was set up on secondary data on municipalities of inner areas (Istat data, Open-pnrr and cohesion agency) and through a cluster analysis some profiles of territorial planning capacity on PNRR calls were identified.

In a second step there was a qualitative analysis of projects directed to older people and aging. The analysis is based on 58 interviews to mayors of municipalities of inner areas identified by SNAI policy.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Older people in South and
Centre of Italy.

In inner areas older people are
the majority

REGIONS	% of people over 65 years old – 2021	
Campania	19,9	SOUTH
Calabria	22,9	SOUTH
Puglia	23,1	SOUTH
Basilicata	24,1	SOUTH
Abruzzo	24,7	SOUTH
Molise	25,9	SOUTH
Lazio	22,6	CENTRE
Marche	25,4	CENTRE
Toscana	25,8	CENTRE
Umbria	26,3	CENTRE

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Annual income in South and Centre of Italy

REGIONS	Annual Income - 2022	
Campania	28.758	SOUTH
Calabria	26.603	SOUTH
Puglia	31.214	SOUTH
Basilicata	30.420	SOUTH
Abruzzo	30.634	SOUTH
Molise	29.910	SOUTH
Lazio	34.957	CENTRE
Marche	38.160	CENTRE
Toscana	39.537	CENTRE
Umbria	41.652	CENTRE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR and inner areas

Regions from South and Centre in Italy

PNRR Projects

Centre

South

PNRR Resources

Centre

South

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR and inner areas

Resources per capita

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CASES STUDIES

CALABRIA

LEGENDA

- Comuni Progetto
- Cintura
- Intermedio
- Periferico
- Ultraperiferico
- Comuni Strategia
- Confine Area
- Aeroporti
- Porti
- Stazioni
- Autostrade
- Ferrovia
- Statali

CALABRIA

MARCHE

LEGENDA

- Comuni Progetto
- Cintura
- Intermedio
- Periferico
- Ultraperiferico
- Comuni Strategia
- Confine Area
- Aeroporti
- Porti
- Stazioni
- Autostrade
- Ferrovia
- Statali

MARCHE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Legenda ■ Finanziamento da Pnrr

	CALABRIA	MARCHE
People aged 65 and over	22,9%	25,4%
Resources for hospitals and community homes	122,3 millions	65,7 millions
New community houses	61	29
Resources for new community hospitals	37,6 millions	23,2 millions

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Resources on communities houses and communities hospitals in Calabria e Marche

Tipo di comune ■ A - Polo ■ B - Polo intercomunale ■ C - Cintura ■ D - Intermedio ■ E - Periferico ■ F - Ultraperiferico
Tipo di struttura ■ Casa della comunità (spoke) ■ Casa della comunità (hub) ■ Ospedale di comunità

🔍 Cerca un comune

Tipo di comune ■ A - Polo ■ B - Polo intercomunale ■ C - Cintura ■ D - Intermedio ■ E - Periferico ■ F - Ultraperiferico
Tipo di struttura ■ Casa della comunità (spoke) ■ Casa della comunità (hub) ■ Ospedale di comunità

🔍 Cerca un comune

Source: <https://openpnrr.it/>

Actions for independent living and de-institutionalisation for the elderly

- Marche:
 - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX DI FERMO - COMUNE DI FERMO CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 22 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 23 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 24*ATS 19 FERMO CAPOFILA P
 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SUB INVESTIMENTO 1.1.2)*ATS14*PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSICURANDO UN CONTESTO ABITATIVO ATTREZZATO INSIEME A UN PERCORSO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA INTEGRATA
 - CASA ALBERGO PER ANZIANI - VIA U. GIORDANO 97 - SENIGALLIA*VIA UMBERTO GIORDANO 97*LINEA 1.1.2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONI A1 B1 DECRETO DIRETTORIALE N. 5/2022
- Calabria:
 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*VIA PIZZA BORROMEO SNC-RENDE*SERVIZI RIVOLTI ALL'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER PREVENIRE E/O RITARDARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE
 - ATS VIBO VALENTIA*VIA DIVERSE*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA/SCALEA*PIAZZA MUNICIPIO 1*PNRR M5C1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*VIA TERRITORIO COMUNALE*AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LINEA ATTIVITA' 1.1.2

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Pnrr Projects in Calabria region

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Pnrr Projects in Marche region

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

		Partnership	
		low	high
Number and quality of projects	high	Concentrated planning, not uniform	Uniform planning
	low	Not satisfactory planning	Concentrated planning, not uniform

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Conclusions

Actions for older people that can last over time

The municipalities with the greatest number of resources and projects are those municipalities in which both the number of enterprises and associations are above average.

The municipalities with homogeneous projects manage to create networks in the area, both with enterprises and associations, also identifying spaces for dialogue in the area.

In more fragile territories, however, a more important role is certainly played by the presence of the state.

Co-operation among people and institutions impacts on the institutional capacity of municipalities.

For Example:

- It gives a contribution to social change, both by impacting on decision-making processes, but also in the definition of situations
- They participate in defining the community's self-awareness
- Good municipalities become an example for others territories, provoking reactions of imitation and identification

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

THANK YOU

www.safina-vitality.it

This work has been funded by the European Union - NextGenerationEU under the Italian Ministry of University and Research (MUR) National Innovation Ecosystem grant ECS00000041 - VITALITY - CUP n° D83C22000710005.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

